

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Абриева Нодира Наркуловна

Преподаватель кафедры Английского языка
Самаркандского Государственного Университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7074402>

Невербальные сигналы имеют особую ценность, поскольку являются спонтанными и бессознательными и, в отличие от слов, всегда искренними. В широком смысле невербальная коммуникация определяется как «коммуникация без слов»; «все поведение, атрибуты и предметы - не относящиеся к словам - которые передают сообщения и имеют общее социальное значение»; или «сообщения, выражаемые нелингвистическими средствами». Эти определения включают сообщения, передаваемые посредством голоса (вздохи, смех, плач и т. д.), жестов, выражения лица, внешности коммуникантов и их расположения в пространстве, окружающей обстановки, временного и других факторов. И. Н. Горелов подчеркивает знаковую сущность невербальной коммуникации: «невербальный компонент речевого акта понимается как несобственно-лингвистический знак (в традиционном смысле по существу), так как он отличается от собственно лингвистического знака, во-первых, своеобразием субстанции, своеобразием структуры и особыми, иными, чем лингвистические знаки, возможностями обозначения и способностями сочетания с себе подобными и другими знаками». Таким образом, невербальная коммуникация в широком смысле - это «коммуникация без помощи слов посредством множества коммуникативных каналов».

Одним из видов невербальной коммуникации является прикосновение. Американские ученые Шостром Э. и Эриксон Э. выделили восемнадцать основных возможных значений прикосновений, которые сгруппированы по принципу эмоциональной реакции в семь типов, полноценно раскрывающих всю амплитуду тактильной семантики. Ученые рассматривали эти невербальные компоненты на примере американского общения, но эта общепринятая классификация, на наш взгляд, может использоваться и для характеристики невербального общения в его современном состоянии.

Данные прикосновения происходят между людьми, находящиеся в близком контакте в повседневной жизни, часто встречаются в личном, интимном общении. Они могут быть сгруппированы по своей сущности, по конкретному характеру воздействия на собеседника:

а) Прикосновения поддержки: демонстрируются осознанно и призваны выражать поддержку, заботливость, защиту, успокоение, утешение. Обусловленные конкретной коммуникативной ситуацией они представляют собой реакцию на эмоциональное потрясение собеседника, на «катастрофу» в окружении коммуниканта. Эти жесты могут включать в себя объятия, склонение головы на плечо (как показывают гендерные исследования, эти жесты в большей степени характерны для женщин, так как несут в себе печать материнства); похлопывание по плечу, шутливые толчки (данные невербальные жесты в большей степени свойственны мужчинам, так как сама по себе дистанция между мужчинами всегда больше, чем между женщинами, и сохраняется даже при самом близком общении между родственниками).

б) Прикосновения одобрения: выражают благодарность, уважение, признание авторитета. И прикосновения, и жесты такого уровня несут в себе сведения о том, что выражающий их хочет сблизиться с лидером или просто отдать дань уважения ему. Они связаны с жестами и прикосновениями присоединения, поскольку последние обращены на то, чтобы принять человека в коллектив, в тесное общение, продемонстрировать, что какая-то деятельность осуществляется совместно, и эмоция, психическое состояние также общее для всех участников коммуникации.

в) Сексуальные прикосновения: выражает физическую привлекательность или сексуальное влечение.

г) Прикосновения привязанности: выражают общее позитивное отношение человека, но большее чем простое признание. Существует интереснейший механизм в тактильной коммуникации людей: это бессознательное копирование жестов собеседника, с которым у него положительные отношения, который позитивно на него действует. Различные типы людей этим пользуются: демонстративная личность будет привлекать к себе внимание и располагать собеседника повторением его жестов, будет стараться прикоснуться к собеседнику, сблизить дистанцию; подавленный человек, привыкший к авторитарному к себе отношению, будет повторять жесты своего кумира, однако будет стараться к нему не прикасаться.

Однако, если обратиться к типологии личностей по А. Пизу, то «сомневающийся», находящийся постоянно в компульсивном возбуждении, состоянии тревожности, будет расценивать дублирование как насмешку, а «непосредственный» человек будет недоволен

проявлением у других людей собственных жестов или качеств. Некоторые исследователи полагают, что при постоянном близком контакте, дружеском или сексуальном, партнеры дублируют жесты друг друга, но не копируя прямо, а словно бы взаимодополняя их. То есть жесты одного коммуниканта являются отточенной реакцией на жесты другого.

Литература.

1. Баделина, МВ. Отношения согласия между репликами диалогических единств Текст.: автореф. дис. . канд. филол. наук / М.В. Бадели-на. Иваново, 1997. - 18 с.
2. Баранов, А.Н. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога Текст. / А.Н. Баранов, Т.Е. Крейдлин // Вопросы языкознания. 1992. -№2.-С. 241-252.
3. Винокур, Т.Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения Текст. / Т.Г. Винокур. М., 2005. - 176 с.
4. Вольф, Е.М. Функциональная семантика оценки Текст. / Е.М. Вольф. М., 2002. - 280 с.
5. Выготский, Л.С. Мышление и речь Текст. / Л.С. Выготский // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления; под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. -М., 1981.-С. 153-175.